

Микроскопическое выявление ранних признаков поверхностно-распространяющихся меланом с применением роботизированного комплекса

Черенков В.Г., Пасевич К.Г., Иванов А.А., Рисс М.Е.

ИМО НовГУ им. Ярослава Мудрого; областной клинический онкологический диспансер

В статье представлен краткий анализ состояния диагностики меланом кожи в регионе. Показано что заболеваемость этой патологией за последнее десятилетие увеличилась более, чем в 1,5 раза. Процент узловых меланом кожи составляет 47%, требующих дорогостоящего лечения, чем ранние поверхностно- распространяющиеся формы. В целях более раннего обнаружения меланом кожи и активизации пигментных невусов нами разработан неинвазивный способ ZOOM – диагностики портативным USB микроскопом с цифровой передачей на роботизированный комплекс с сенсорным экраном и предварительным окрашиванием пигментного невуса по типу Ван-Гизона – пикрофуксином (патента на изобретение № 2716811 от 16.03.2020 г). При этом волокна соединительной ткани окрашиваются в желтый цвет, а коллагеновые (ретикулярные) в ярко-красный, создавая ромбовидную сеть. При активизации или трансформации пигментных невусов происходят структурные изменения, которые можно зафиксировать на экране, создавать библиотеку с эталонами. В целях интерпретации по сегментам наносили, «водяные» две линии с одного угла до другого, предусмотренные во вставке компьютера. Линии накладывали на фиксированную цифровую фотографию. Метод прост, апробирован у 49 пациентов и может быть использован на этапе первичного звена или направлен для дистанционного консультирования.

Ключевые слова: пигментные невусы, USB микроскоп, пикрофуксин, цифровая передача на экран роботизированного комплекса.

Digital technologies for diagnosing the early signs of superficial melanoma

Cherenkov V. G., Pasevich K. G

IMO Novgu im. Yaroslav- the- Wise; regional clinical oncological dispancer

Abstract. The article presents a brief analysis of the diagnosis of skin melanomas in the region. It is shown that the incidence of this pathology over the past decade has increased more than 1.5 times. The percentage of nodular melanomas of the skin is 47%, requiring more expensive treatment than early superficially spreading forms. For the purpose of earlier detection of skin melanomas and activation of pigment nevi, we have developed a non-invasive method of ZOOM-diagnosis by a portable USB microscope with digital transmission to a computer and preliminary staining of the pathological process by the Van Gieson type-picrofuchsin. In this case, the connective tissue fibers are colored yellow, and collagen (reticular) in bright red, creating a diamond-shaped network. When activating the transformation of pigment nevi, structural changes occur that fix on the screen, create a library with standards. The method is simple, tested in 49 patients and can be used at the primary care stage or sent for remote counseling.

Keywords: pigmented nevi, USB microscope, picrofuchsin, digital transfer to a computer.

Нет ни одного человека у которого бы не было 10 пигментных невусов. Частота меланом кожи (МК) – за последние десятилетие увеличилась почти в 2 раза, преимущественно среди лиц среднего и пожилого возраста в связи с увлечением загара и увеличением высокой частоты запущенных случаев и летальности 1 года соответственно 10% и 19% [1].

По мнению многих авторов [2,3] фаза горизонтального роста (обычно до 6 мм) сменяет фазу радиального роста и является проявлением прогрессии. МК чаще развивается у женщин в возрасте 30-60 лет. Проявления ее разнообразны. МК во 2-й фазе может стремительно развиваться и метастазировать. Чтобы это предотвратить, важно диагностировать новообразование в фазе горизонтального роста.

МК может развиваться как на фоне существующего невуса, так и на неизменной коже. Выделяют

следующие признаки злокачественной трансформации пигментных образований кожи (метод ABCDE): А – асимметричная форма образования; В (borders) – неправильные, нечеткие очертания края; С (color) – разнородная окраска D (diameter)– диаметр образования E (evolution) – эволюция/развитие (изменения, происходящие в пигментном образовании). Однако клинические признаки не всегда являются ранними, поэтому любое пигментное образование должно быть в обязательном порядке осмотрено специалистом. Дополнительно к визуальному осмотру проводится дерматокартирование и дерматоскопия (предложенные немецкой фирмой, повышающая эффективность диагностики первичной меланомы. Ряд авторов допускают для постановки диагноза первичной МК проведение биопсии путем соскоба или взятия кусочка ткани для морфологического исследова-

ния [2]. Однако это инвазивный метод и должен выполняться только специалистом перед операцией. На уровне первичного звена должны придерживаться принципа «Non tange me» (не трогай меня).

В России за последние 10 лет заболеваемость МК увеличилась с 5,46 о 7,76 (почти в 1,5 раза).

Цель исследования. Оценить состояние диагностики меланом кожи в регионе и разработать неинвазивный метод выявления признаков активизации пигментных невусов и поверхностно распространяющихся меланом.

Материал и методы. С 2014 по 2018гг в Новгородской области взято на учет 276 пациентов с меланомами кожи в возрасте от 22 до 75 лет (101 мужчина и

182 женщины). Число заболевших МК последние 5 лет с определенными колебаниями демонстрируют тенденцию к стабилизации с превышением заболеваемости среди женщин на 8,2%. Однако, если сравнивать за более длительный период (с 2009 г. Табл 1) число заболевших увеличилось более, чем в 1,6 раза, что связано с изменением стиля жизни, тенденцией к загару привели к тому, что значительно увеличилось суммарное время и площадь воздействия УФИ на кожу человека, к этому не адаптированную к этому.

Таблица 1. Сравнительные данные заболеваемости и смертности от меланом кожи в Новгородской области (2009-2018 гг.в абс.ч.)

№	Показатели	2009	2014	2015	2016	2017	2018
1	Число заболевших	37	61	51	62	41	61
2	Число умерших	15	18	18	15	19	16

По результатам статистики в области в большинстве своем регистрируются узловые МК (47%), характеризующиеся первичным вертикальным ростом, что обусловлено не своевременной диагностикой и поздним обращением пациентов и ожиданием «Дня открытых дверей», проводимые 1 раз в год. Вместе с тем, несмотря на сложившуюся ситуацию, число умерших в последние годы возросло незначительно, что связано с более затратным лечением (расширением объема операций с пластикой, применением адъювантной иммунотерапии и таргетных препаратов). Наиболее распространенным методом диагностики МК является дерматоскопия[3], позволяющая обычно 10 - кратно увеличивать поверхностные структуры опухоли. Врач наносит на родинку специальное иммерсионное масло, прикладывает к ней дерматоскоп. Источник света подается сбоку под углом в результате отражаются некоторые поверхностные структуры, которые затем анализируют.

Основными недостатками этого варианта дерматоскопии являются: не возможность осмотра дерматоскопом более глубоких слоев; отсутствие собственного освещения; осмотр одним специалистом; невозможность фотодокументирования и проводить

телемедицинское консультирование в режиме «on-line» с ведущими специалистами.

С целью ZOOM - диагностики поверхностно распространяющихся МК и установления более ранних признаков активизации пигментных невусов нами использован не дорогостоящий портативный USB микроскоп с увеличением от 50x до 500x со встроенной подсветкой, подключаемый к роботизированному компьютеру с сенсорным экраном.

Для изучения структур соединительной ткани нами кисточкой проводилась окраска по Ван Гизону при подозрении на трансформацию невуса на 5-10 мин. Красителем служила смесь кислого фуксина и пикриновой кислоты (пикрофуксин). При поверхностных формах пигментных новообразований краситель проникает через эпителий кожи, при этом фуксин окрашивает коллагеновые волокна в ярко-красный цвет, расположенные в дерме в норме в виде ромбов (Рис.1), пикрин добавляет другим структурам ткани желтый и другие цвета, которые при меланоме становятся хаотично или ассиметрично расположенными - Jocelyn H. Bruce-Gregorios, M.D.: Histopathologic Techniques, JMC Press Inc., Quezon City, Philippines, 1974.; Википедия.

Как известно, W. Clark выделял 5 уровней инвазии: I - меланома in situ - меланомные клетки не распространяются на базальную мембрану; II — инвазия сосочкового слоя дермы; III — заполнение сосочкового слоя дермы до ретикулярного слоя; IV — проникновение в коллагеновые волокна ретикулярного слоя;

Рис. 1. Схематичное изображение строения кожи (коллагеновые волокна, расположены в IV слое, образуя ромбовидный каркас ярко-красного цвета под влиянием красителя).

Используя роботизированный комплекс и опрос пациента с иллюстрациями в разделе «Пигментные невусы» по эталонам, устанавливают наличие невуса с признаками активизации или высокого риска (пограничный, меланоз Дюбрейля и др.). Подготовленная медсестра кисточкой окрашивает изучаемый

невус пикрофуксином на 5-7 мин. Пациент под контролем медсестры берет рукав с портативным USB микроскопом с отрегулированным фокусом ставит тубус на патологический процесс, который отображается на экране монитора с увеличением на весь экран. В связи с окрашиванием специальным красителем, мы получаем информацию из более глубоких

слоев (где располагаются коллагеновые волокна). В целях топографической оценки по сегментам наносят две «водяные» линии с одного угла до другого, предусмотренные во вставке компьютера. Линии накладывали на фиксированную цифровую фотографию (Рис 2).

Затем проводили визуальную интерпретацию увеличенных и окрашенных структур пигментного невуса по сегментам. Для объективизации оценки признаков озлокачествления пигментных опухолей кожи использовали математическую сумму микроморфологических признаков (ММП), представленных в таблице 1

Рис 2. Роботизированный комплекс. USB микроскоп, схематичное выполнение фото и интерпретирования (без окраски).

Таблица 1. Вес признаков или изменений в баллах (послед. 3-6: мес)

№	Признаки пигментного новообразования	нет	По одну сторону оси	По обе стороны оси
1	Ассиметрия и /или изменения внешних контуров всего невуса	0	1	2
2	Ассиметрия коллагеновых и др волокон вокруг невуса	0	1	2
3	Ассиметрия в цвете: серо-голубой, черный, бежевый, красный, белый	0	1	2
3	Яркокрасные коллагеновые ячейки неодинаковы по размерам и форме	0	1	2
4	Отсутствие кожного рисунка, бесструктурных образований иногда появление блеска	0	1	2
5	Коллагеновые волокна, формирующие перегородки - по толщине и окраски, резко обрываются по периферии очага	0	1	2
6	Глобулярная модель. Разные по размеру и окраске глобулы, появление серо-синих и /или красноватых тонов	0	1	2
7	Глобулы хаотично расположены, границы резко обрываются	0	1	2
8	Образование расплывчатых пятен, точек, клякс. Разной окраски	0	1	2
9	Появление более черных глобул по периферии признаки роста невуса	0	1	2
10	Атипичная коллагеновая сеть с образованием клубочков и пятен -признаки начала формирования сателлитов	0	1	2

Суммируем баллы и получаем математические микроморфологические признаки (ММП):

1. Доброкачественное новообразование - от 0 до 5 баллов
 2. Пограничное новообразование - от 5 баллов
 3. Злокачественное новообразование - от 6 баллов
- Способ применен у 49 пациентов на базе областного клинического онкологического диспансера. В

результате клинического осмотра сделано заключение, что у 9 пациентов имеется внутридермальный невус, у 2 старческий кератоз и у 8 смешанные невусы. В 2 случаях установлен меланоз Дюбрейля. У 21 человек установлены пограничные невусы. Кроме того, у 7 пациентов возникло подозрение на активизацию процесса.

Таблица 2. Результаты ZOOM диагностики с окрашиванием пикрофуксином.

№	Нозология	Число пациентов	Диагноз	
			Подтвержден	Установлена трансформация
1	Старческий кератоз	2	2	-
2	Пограничный невус	21	12	9
3	Внутридермальный невус	9	9	-
4	Смешанный невус	8	7	1
5	Меланоз Дюбрейля	2	-	2
6	Активизация невуса	7	3	4
	Всего	49	29	11

Как видно из таблицы 2, по нашим данным, в том числе в день «Открытых дверей» применение ZOOM - диагностики с окрашиванием у 11 пациентов (22,4%) выявлены признаки трансформации в злокачествен-

ное новообразование, из них в 3 случаях при гистологическом исследовании после операции оказалась меланоцитарная дисплазия.

В качестве иллюстрации приводим несколько примеров (Рис. 3,4,5):

Рис 3. Пограничный пигментный невус с первыми признаками трансформации - пигментная сеть неравномерно темного цвета располагается по центру - 2; вокруг коллагенноз ярко-красный безструктурный - 2; в верхнем сегменте коллагенноз ассиметрично просвечивает в центре - 2. Заключение: потенциально злокачественное новообразование. ММП = 2 + 2 + 2 = 6 баллов.

Рис 4. Поверхностно-распространяющаяся меланома с разной степенью пигментации -2 и неправильными границами из меланоза Дюбрейля-2; ярко-красные неровные коллагеновые волокна и желтая соединительная по разным сегментам-2; ткань образуют хаотичную сеть с участками их обрыва - 2, глыбками пигмента, белесоватые пятна преимущественно а нижнем и левом сегментах-2. ММП= 2+ 2+ 2+ 2+ 2 = 10; гистология №30174 от 16.10.19. Диагноз:Поверхностно-распространяющаяся меланома. Толщина пигментного новообразования 0,6 мм.

Рис 5. Края пигментных новообразований, после окрашивания пикрофуксином: а) коллагеновые волокна относительно равномерно отходят от доброкачественного пигментного невуса; б) коллагеновые волокна отходят хаотично, обрываются и образуют клубок с точечными включениями, свидетельствуя о начале появления сателлита.

Выводы

1. Предварительные данные микроскопии поверхностно распространяющихся пигментных образований со специальным красителем являются настоящим прорывом в диагностике меланом. Применение данной методики может быть использовано для дистанционного консультирования.

2. Равномерно ромбовидное расположение коллагеновых волокон в невусе и отхождении их от края характеризует доброкачественный пигментный

невус, хаотичное расположение, их обрыв, образование клубочков у края с точечными вкраплениями, свидетельствует соответственно о малигнизации и начале появления сателлитов.

3. Важным аспектом повышения эффективности диагностики ранних форм меланом является обучение населения методам самообследования и обращение непосредственно в специализированное учреждение

Literature:

1. Malignant neoplasms in Russia in 2017 (morbidity and mortality)". Edited by A. D. Kaprin, V. V. Starinsky, G. V. Petrova-M.: mnoi IM. P. A. Herzen-branch of the Federal state budgetary institution "NMITS radiology" of the Ministry of health of Russia.

2. Clinical recommendations for the diagnosis and treatment of patients with melanoma of the skin. Edited by Aliyeva M. D., Bohyan B. Yu., Demidova L. V. and others Moscow, 2014, 11 p.

3. Соколов Д.В., Демидов Л.В., Бельшева Т.С. и соавт. История развития метода поверхностной эпилюминесцентной микроскопии (дерматоскопии) кожи. 2009, 9, 12-14 с

4. Shatilova A. A., Akimova A. D., Zhiznevsky R. ALGORITHM of PATHOMORPHOLOGICAL DIAGNOSIS of MELANOMAS and NEVI // Scientific community of students of the XXI century. NATURAL SCIENCE: collection of articles on the Mat. XLVII international. student. science.- yeah. Conf. No. 11 (46).

5. Welshe L. Z., Stakhanov M. L., Vinogradov A.V. and others. Autofluorescence diagnostics of pigmented skin neoplasms. / VI VI all-Russian Congress of oncologists. "Modern technologies in Oncology" Vol. - M. 2005.- With 106-107.

6. Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, etc., a meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: I. Common and atypical nevi. EUR J Cancer. 2005; 41: 28-44.